

ERTALABKI GIGIYENIK GIMNASTIKANING AHAMIYATI**Mattiyev I.B.**

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Tillarni o‘qitish” kafedrası professori,

pedagogika fanlari doktori

+998932240076, ilhom_matiev@gmail.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogikaning rivojlanishi, ertalabki gigiyenik gimnastikaning ahamiyati, qolaversa, ushbu holatni takrorlash va rivojlantirish ta’lim jarayonlariga muvofiqligini ta’minlash va oshirish masalalari muallif tomonidan yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogika, gigeyenik, gimnastika, ta’lim jarayoni.

Organizmning chiniqishida ko‘pgina reaksiyalar sodir bo‘ladi. Suvdan foydalanishda yana quyidagilarga rioya qilishlik lozim. Boshdan suv quyishlik va dush qabul qilishlik yaxshi natija beradi. Bunda bolalar suv bilan badanni artishga odat qilgach, dush qabul qilishlik birinchi galda 10-15 soniya (sekund) va asta-sekin 40-30 soniyagacha. Suvdan foydalanishlik asosan yoz kunlarida bo‘lishligi lozim, ayniqsa jismoniy mashg‘ulotlardan keyin ertalabki vaqtlarda.

Cho‘milish ham muhimlaridan hisoblanadi. Asosan ertalabki jismoniy mashg‘ulot, quyosh vannasidan keyin bo‘lishi lozim. Maktab yoshidagilar uchun 10-5 daqiqa bo‘lishi lozim va bunda albatta suv ichida etarli darajada harakatda bo‘lishlik lozim. Aks holda badan sovuqqotishi, titrashlik kabi holatlar paydo bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari sof havoda jismoniy mashg‘ulotlarning ahamiyati kattadir. Ma’lumki jismoniy tarbiya masalalari uch xil ko‘rinishda bo‘ladi: musobaqalarda qatnashishlik uchun, maxsus maqsadlar uchun, hamda umumiy organizm taraqqiyotini mustahkamlash uchun. Birinchi va ikkinchi turlari ma’lum

maqsadlarga asoslanib maxsus dastur (programma) larga asoslangan holda uzoq muddatlarda olib boriladi va tegishli maqsadlarga erishiladi.

Umumiy organizm taraqqiyotini mustahkamlash uchun olib boriladigan jismoniy tarbiya yuqorida aytilganlardan tashqari harakat faoliyatini oshirish uchun asos bo'ladi. Bunda ma'lum maqsadlar uchun jismoniy shug'ullanishliklar kerak bo'ladi. Masalan: yurish, yugurish, sakrash, tanlangan sport mashg'ulotlari va maxsus kasbiy (professional) tayyorgarliklar va boshqalar.

Ertalabki gigienik gimnastikaning ahamiyati haqida so'z yuritilar ekan, har kuni ertalab uyqudan turgach 7-20 xil mashq va har bir holatlarni 6-8 marta qaytarishlik kerak. Bunda odam o'zini tetik va bardam his qiladi, kayfiyati yaxshilanadi va kelgusi mehnat hamda o'qishlar uchun go'yoki energiya kuch olgandek bo'ladi. Ertalabki ruhiy oziqlanish va qut-barakaga qo'l urishlik "jismoniy zaryadlanish" deb bekorga aytilmagan. Buning uchun bunday mashg'ulotlarni muntazam ravishda (sistematcheskiy) bajarishlik organizmga kuch-g'ayrat bag'ishlaydi, muskullarni quvvati ortib boradi, shamollash kabi kasalliklarga qarshi kurash qobiliyati oshadi, charchashlik alomatlari kamayib boradi va kuch quvvat, bardamlilik osha boradi. Jismoniy tarbiyaning nafas faoliyatiga ta'siri bu salomatlikni mustahkamlash uchun nafas olish va chiqarishni to'g'ri yo'lga qo'yishlikka odatlanish kerak. Buning uchun nafasni burundan chuqur ritmik va tekis olish kerak. Ertalabki kompleks gimnastik mashqlarga albatta nafas harakatlari bilan birga olib borish kerak bo'ladi.

Burundan nafas olishda sovuq havo iliy boshlaydi, changlardan tozalanadi, quruq havo namlanadi, burundagi shilliq qatlamlar havodagi mikroblarga qiron keltiradi, o'pkaning olveolalarigacha sof toza havo boradi. Shunday qilib, to'g'ri va chuqur nafas olishlik organizmning barcha xujayra to'qimalariga, a'zolariga, yurakka, nerv asab tizimiga ijobiy ta'sir etib, organizmning quvvatini oshiradi. Jismoniy mashqlarning salomatlikka, organizm rivojlanishining sifatiga, ish qobiliyatiga va qaddi-qomatning rostlanishiga ta'sirida inson salomatligi, qomati, organizm taraqqiyotining sifat darajasi, ish qobiliyatining turli xil bo'lishi, normal

holda bo'lmashligi uning ish qobiliyati va aql zakovatiga salbiy ta'sir qiluvchi kabi sabablar anchagina. Masalan, turli xil kasalliklar, bemorning uzoq muddat krovatda yotib qolishi, o'z gavdasini yaxshi tuta olmasligi, xona yorug'ligining yaxshi emasligi, o'quvchi yoshlar uchun stol-stul va partalarning baland -pastligi hatto sumka yoki papkalarni doimo bir tomonda ushlab va boshqalar odam gavdasi, qomatining turli xilda o'zgarishiga olib keladi (umurtqa pog'onasining u yoki bu tomonga egilishi, ko'krak qafasida o'zgarish bo'lishi, elka, gavda tuzilishidagi ayrim o'zgarishlar va boshqalar) albatta ular kishining tashqi ko'rinishidagi kamchiliklar va organizm ish qobiliyatining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday holatlarda shifokor tomonidan ko'rsatmalar beriladi hamda jismoniy tarbiya beruvchi o'qituvchilar o'zlarining har bir talabaga yoki o'sayotgan yosh organizmga o'ziga tegishli bo'lgan dars dasturlarini belgilab qad-qomatni rostlash, nuqsonlarni iloji boricha yo'qotish uchun tavsiyalar berilib, uzoq vaqt davomida mashqlar o'tkazishni buyuriladi va bajariladi. Shuningdek, uyda, o'qishda va ishda hech qachon bunday kishilarga ortiqcha va murakkab mashqlarni tavsiya etish mumkin emas, chunki oqibati yaxshi bo'lmaydi.

Xulosa qilib aytganda, normal, maqsadga muvofiq va turli xil tegishli, kompleks jismoniy mashqlar bilan doimiy, muntazam ravishda shug'ullanish, albatta o'zining ijobiy ta'sir samarasi beradi, organizmning normal rivojlanishi, o'quvchilar, talabalar va yoshlarning jismonan baquvvat, aqliy mehnat qobiliyatini mustahkamlaydi. Jismoniy tarbiya va sport bolalarni, yoshlarni, ularni yoshi, jismoniy holati, kuch-quvvati, ruhiy holati, psixologik xususiyatlari va qobiliyatiga qarab o'ziga xos bo'lgan fizkultura va sportning turidan tanlab jalb etish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mattiyev, I. B. (2023). SOG 'LOM TURMUSH TARZI VA UNGA BO'LGAN HAYOT EHTIYOJI. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 2(1), 808-811.

2. Mattiyev, I. B. (2023). PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 2(1), 812-815.

3. Mattiyev, I. B. (2023). PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISH JARAYONIDA REFLEKSIV YONDASHUV. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 2(1), 816-819.

4. Mattiyev, I. B. (2024). Talabalarda madaniyat mazmunining invariantini o'zlashtirganda salomatlikni takomillashtirish darajasi. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 3(1), 206-209.

5. Mattiyev, I. B. (2023). PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISHDA REFLEKSIV YONDASHUVNING SAMARADORLIGI. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 1(2), 771-774.

6. Маттиев, И. Б. (2022). Таълим тизимида инновацион технологиялар ва уларнинг қўлланилиши. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 1(11), 22-24.

7. Маттиев, И. Б. (2019). САЛОМАТЛИКНИ АСРАШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР: ДОЛЗАРБЛИК САБАБЛАРИ ВА ОМИЛЛАРИ. *Интернаука*, (14-2), 56-58.